

Madeiras horizontais

Humberto Mezzadri

Arquiteto, professor UFPR, doutorando UFRGS
rua Coronel Brasilino Moura, 298
Curitiba PR 80.540-340
(41) 3353 1979 - 9968 3919
humbertomezzadri@gmail.com

Madeiras horizontais

A exploração da araucária (*araucaria angustifolia*), encontrada em extensões vastas e homogêneas do sul de Minas Gerais ao norte do Rio Grande do Sul, determinou um ciclo econômico que vai de 1900 a 1950. Determinou também um tipo característico de construção: a casa de araucária. Isso se desprende da historiografia tradicional que, nostalgicamente, assimila esta arquitetura às etnias regionalmente dominantes.

O estudo aqui apresentado traz um conjunto de obras produzidas no início do século XX nos Estados do Paraná e Santa Catarina, reconhecidas como patrimônio histórico, mas, até então, entendidas como excepcionais, únicas e isoladas. Esses edifícios são construídos inteiramente com tábuas de madeira; um material característico do processo industrial de transformação da natureza. Abordam questões-chaves do discurso da modernidade na arquitetura: a racionalização e padronização de materiais e métodos, o projeto como ferramenta não histórica e como expressão de uma lógica produtiva, a técnica como ética. Figuram a classe e a posição social de seus proprietários; opõem-se ao vernáculo e à tradição acadêmica. Estabelecem um código de gosto, de conforto e de modernidade. Ao contrário da tradicional casa de araucária que utiliza tábuas e sarrafos na vertical como fechamento de uma estrutura que determina as arestas do volume construído, os edifícios aqui estudados apresentam tábuas dispostas horizontalmente como seu fechamento externo. A estrutura do edifício (*balloon-frame*) fica entre este fechamento externo de tábuas horizontais e o interno.

Esse modo de construir é característico do processo industrial norte-americano que une serrarias e ferrovias na penetração e colonização do território. Os edifícios aqui abordados - aqueles de madeira na horizontal, diretamente relacionados aos "senhores das serrarias" - e os destinados à morada dos trabalhadores, aos galpões e ao comércio (aqueles de madeira na vertical) compartilham uma origem comum: o processo industrial de desdobramento da madeira desenvolvido na América do Norte no século XIX. Racionalidade construtiva; coerência entre forma, método e material; reprodutibilidade e padronização; impessoalidade, supressão do ornamento; valorização da tecnologia; estas são algumas características que unem essas construções de madeira e as colocam no processo historiográfico de construção da modernidade arquitetônica.

The exploration of the Araucária (*araucaria angustifolia*), a tree commonly found in vast regions from Southern Minas Gerais to Northern Rio Grande do Sul, determined a particular economical cycle that goes from the 1900s to the 1950s. It also determined a typical construction style: the house made of Araucária. These two observations are extrapolated from traditional historiography, which nostalgically associate this architecture to regionally dominant ethnic groups.

This study focuses on a group of buildings produced at the beginning of the 20th Century in the states of Paraná and Santa Catarina. Although these constructions are recognized as historical heritage, they are understood as exceptional, unique, and isolated events. These buildings are entirely made of lumber - signaling the transformation of nature through an industrial process. This study exams key questions regarding architecture's modernity discourse: the rational and systematized use of raw materials and construction methods, the design as an expression of logical production rather than a historical tool, and the technique itself as ethics. Property owner's economic and social class contradicts prevalent practice and academic tradition. A new order of taste, comfort and modernity is established.

Contrary to the traditional house made of Araucária, which has its enclosed structure and edges of constructed volume built with vertical boards and beams, the buildings studied here have horizontal boards only as an exterior wall. The building's structure (balloon-frame) is located in between the exterior and the interior walls. This style of construction is characteristic of the North American industrial process, which united sawmills and railroads during its colonization period.

The buildings studied here, those with horizontal boards - directly associated with the "sawmill owners," and those with vertical boards - used by sawmill workers, or used as warehouses and commercial buildings, share a common origin: the industrial process of wood exploration developed in North America during the 19th Century. Other characteristics that unite these buildings and put them in the historiographic process of modern architecture construction are: rationalization of construction; coherent use of form, method, and material; capacity of replication and patronization; suppression of ornaments; and valorization of technology.

palavras-chave: arquitetura, construção de madeira

key words: architecture, balloon frame

Madeiras horizontais

A conquista racional do meio ambiente por meio de máquinas é fundamentalmente o trabalho do lenhador. Em parte a explicação do seu sucesso dá-se pelo material que usa. A madeira, mais do que qualquer outra matéria natural, permite-se manipular; até o séc. XIX teve um papel na civilização que só após esse ponto foi tomado pelos metais.¹

A porta de entrada para o mundo científico foi a compreensão do mundo não mais pela analogia entre aparências, mas sim pelas estruturas internas. Fenótipo versus genótipo. Lewis Mumford, Sigfried Giedion, Reyner Banham, cada um à sua maneira, tenta escrever a história da arquitetura moderna a partir de categorias mais objetivas, a técnica, por exemplo, do que pelas “vontades do estilo”. O domínio do ferro e do concreto são mostrados como indutores de novas formas; a madeira é sempre uma serva que fornece combustível, auxílio, suporte e obediência.

Escondida sob os telhados, estruturando pisos, em painéis, boiserias, esquadrias e escadas é algo que não se percebe, ou, quando à mostra, caprichosamente trabalhada segundo os estilos. Mas era familiar às casas dos servos, ao cottage, do latim cotagium, onde moravam aqueles que trabalhavam cotidianamente. Ou quando se queria aliar uma despreocupada frugalidade à beleza pitoresca da paisagem podia-se encomendar ao arquiteto um cottage orné, presente nos manuais de arquitetura já a fins do século XVIII.² A inclusão de edifícios de correto caráter estava entre as estratégias de composição de um jardim pitoresco; o mesmo pensamento era válido para os subúrbios, para as casas entendidas como não-urbanas. O caráter de um edifício podia criar uma relação harmônica com a paisagem como também o contrário, o edifício determina o caráter da paisagem circundante. O escocês John Claudius Loudon na edição da sua *Encyclopaedia of Cottage* de 1846 nos adverte que um cottage de madeira pode ser construído “onde madeira seja abundante e a mão de obra não muito cara”. E segue:

No caso de um tal edifício ser erguido na Inglaterra, deve ser apenas por seu caráter e se o lugar for um romântico vale boscoso, pequeno e estreito, como aqueles no sul da Alemanha. (...) Há muitas situações no País de Gales, no oeste da Inglaterra e algumas na Escócia onde a presença de um cottage desse tipo pode aflorar associações interessantes na mente do viajante continental e poderia surpreender o morador nativo, que pela curiosidade seria levado a um aprimoramento do gosto.³

fig. 01 - Charles Cameron, que trabalhou para a imperatriz Catarina II, desenho para uma cozinha nos jardins de Pavlovsk. 1780/90.

fig. 02 - Loudon: cottage alemão

Na mesma Encyclopaedia Loudon recomenda que o trabalho do carpinteiro deve ser feito com “madeira sólida e bem curada, o pinho vermelho de Quebec”. Tratando das habitações temporárias Loudon expressa grande admiração pelo cottage portátil. Descrevendo minuciosamente cada uma das partes e considera esse cottage uma das coisas

mais perfeitas nesse campo que já tivemos a oportunidade de ver. Cada uma das partes é feita precisamente da mesma dimensão, quer dizer, todos os painéis, pilares e vigas são exatamente da mesma largura, altura e espessura; nenhum erro ou perda de tempo ocorre ao pô-los em conjunto. (...) O inventor desse cottage, Mr. Manning, carpinteiro e construtor, High Holborn, Londres, fez uma grande quantidade deles para as colônias Australianas. (...) Servido com um cottage deste tipo um emigrante pode desembarcar de um navio em um novo país pela manhã e dormir na sua própria casa à noite. 4

Com precisão descreve painéis, sistema de fabricação, encaixes e montagem. É, sem dúvida, um produto das máquinas que está admirando. A revolução agrícola que Loudon havia ajudado a difundir e divulgar tornou irrelevante os ideais arcádicos. A madeira, até então matéria para o artesão passa a ser matéria prima para a indústria. Em 1831 parte de Quebec o primeiro transatlântico a vapor construído no Novo Mundo. Os cascos de madeira só serão substituídos por aço a partir da metade do século.

fig. 03 - Loudon: cottage portátil.

A passagem da agricultura de subsistência para a produção agrícola em moldes industriais será um dos vetores da transformação demográfica da América do Norte. Novas fronteiras agrícolas são abertas precedidas, por muito pouco, pelas estradas de ferro e pelas serrarias. A América é exportadora de madeira para a Europa, as grandes planícies passam a ser trabalhadas não mais por escravos pertencentes a um senhor, mas por imigrantes europeus transformados em proprietários rurais.

Box Frame

O box frame, timber frame, post-and-beam, são denominações correntes para o tradicional sistema de estrutural de madeira que se confunde com a própria civilização. Evidências de estruturas com encaixe foram encontradas na Macedônia e datadas de seis milênios antes de Cristo e na Alemanha existem vestígios de cinco mil anos após. Coberturas bastante complexas que datam do início do primeiro milênio da nossa era são encontradas em catedrais. O ofício do carpinteiro demandava anos de aprendizado e ferramentas específicas.

Pilares e vigas de madeira - a própria tora de madeira esquadrejada - são unidos por encaixes. As peças são robustas, pesadas e

demandam mão de obra especializada e numerosa - um carpinteiro experiente para os encaixes e reforços, auxiliares para o transporte e corte das peças e para o içamento dos quadros. A separação entre estrutura e fechamento corresponde a ofícios distintos, executados em tempos diferentes. A existência de florestas próximas determinava a disponibilidade da madeira. No fim do século XVIII peças de grande tamanho e boa qualidade já são escassas nas regiões mais desenvolvidas da Europa, o que explica também a sua substituição

por estruturas metálicas.

Transportado para a América, um continente forrado de florestas, o box frame experimenta uma mutação: além da estrutura todo o fechamento passa a ser de madeira. Se antes do século XIX o carpinteiro serrava manualmente os pilares e vigas que necessitava, o desenvolvimento da tecnologia da fabricação das serras e a substituição do moinho hidráulico pelo motor a vapor deu um impulso à produção de madeira serrada. Serras múltiplas podiam desdobrar a tora diretamente em tábuas. Um novo personagem surge em cena: o prego. Antes da sua produção mecânica o prego era caro e escasso; feito a partir de barras de ferro, sua cabeça e ponta eram executadas manualmente. O desenvolvimento de máquinas para a produção do prego deu a ele um corpo cilíndrico e uma ponta cônica, que facilitam a penetração na madeira. São vendidos por peso, em uma ampla gama de tamanhos padronizados. Máquinas especializadas permitem que a madeira ganhe perfis encaixáveis, tipo macho e fêmea, podendo as peças então ser unidas lateralmente. Por todo o século XIX as transformações da tecnologia de produção de peças de madeira foi constante e cumulativa.

Em 1851 Andrew Downing, no seu livro *Architecture of country houses* descrever com certo sabor de novidade esses sistemas de fechamento:

Há duas maneiras de se construir o exterior da casas de madeira, já praticados correntemente. O modo mais comum é o de se cobrir a estrutura pelo seu lado externo com tábuas ou um tabuado

fig. 04 - Diderot: o ofício do carpinteiro

estreito no sentido disposto no sentido horizontal; o outro é cobrir com tábuas pregadas em bandas verticais, de cima a baixo. No tabuado horizontal as intempéries são mantidas fora das juntas pela tábua superior sobreposta à inferior; no tabuado vertical as intempéries são mantidas fora por uma faixa de madeira estreita, chamada sarrafo, com aproximadamente com duas polegadas de largura que é pregada sobre a junção de duas tábuas.

Uma nova maneira de construir já está toda enunciada. Tábuas e sarrafos, enfim, peças de pouca espessura, que somente podem ser obtidas por serras mecânicas; pregos que unem peças sobrepostas e a conjunção do fechamento com a estrutura. Sendo esse novo tipo de construção necessário e inevitável, apropriado à paisagem norte-americana, recomenda para todos os cottages de madeira o uso de “sólidas tábuas de pinho de uma polegada ou uma e um quarto”. Prossegue Downing considerando sobre o caráter do sistema:

Temos a preferência pelo tabuamento vertical em vez do horizontal não só porque é mais durável, mas porque tem uma expressão de força e veracidade que o outro não tem. As principais peças de madeira que compõem a estrutura de uma casa de madeira e suportam todo o conjunto são verticais; portanto as tábuas com disposição vertical significam para a vista realmente uma casa de madeira. Da mesma maneira o peso de uma casa de pedra ou tijolos é suportado pelas paredes dispostas em fiadas; assim a autenticidade de se mostrar a disposição das fiadas horizontais de tijolos e pedras. 6

fig. 05 - Downing: modelos de cottage de madeira. Em 1851 a tipologia definitiva da casa suburbana.

fig. 06 e 07 - Pavilhões construídos de madeira na Exposição do Centenário, Philadelphia, 1876.

Um país com pressa de crescer não hesitou em adotar a madeira como material preferencial para construção. O ferro só vai começar a substituir as estruturas de madeira após a Guerra Civil (1861-1865) e na Exposição do Centenário da Independência (1876) o tom característico vai ser dado pelos pavilhões de madeira construídos no assim denominado Stick Style. Vincent Scully vai identificar o Styck Style e o Shigle Style como contribuições verdadeiramente americanas no sentido da libertação da tutela dos estilos clássicos europeus e na definição de uma sensibilidade individualizada, “romântico-naturalista”. Capaz de expressar a “verdade estrutural gótica” os edifícios de madeira, além de encarnar o gosto dos seus proprietários e arquitetos, forçavam o rompimento das paredes externas, projetando os espaços internos em direção ao exterior. O volume era animado pelos jogos de luz e sombra, pela silhueta inquieta. O alto grau de adaptabilidade da estrutura de madeira absorvia as demandas estruturais e as devolvia em jogos

fig. 08 - “Orchards” Charles Schweinfurth - arquiteto. 1883.

formais. Tecnologia e artesanato reverenciaram-se a si próprios nos caprichos dos recortes e torneados. A liberdade espacial e a expressão material foi incorporada com sucesso por alguns: Henry Hobson Richardson, os irmãos Greene. A sensibilidade pela epiderme ornamentada, pelo jogo de volumes, por outros: Henry Louis Sullivan e Frank Lloyd Wright.

Balloon frame

Tradicionalmente credita-se a invenção do balloon frame a Augustine D. Taylor que o utilizou por primeira vez em 1833 na construção da igreja de Santa Maria em Chicago. Por que Taylor não utilizou o sistema tradicional? Porque naquela situação era caro e impraticável. Uma única nave de 8 por 11 metros - piso paredes teto - a ser construída rapidamente pelos homens da comunidade.

As principais características do balloon frame e que o diferenciam do box frame são:

Utiliza madeira cortada em medidas padronizadas. As tábuas têm uma polegada e montantes, vigas e caibros têm duas polegadas de espessura por quatro, seis e oito polegadas de largura; eventualmente as peças podem ser empregadas aos pares.

A união das peças sobrepostas é feita com pregos e não com encaixes.

Como a bitola das peças é previamente conhecida, um cálculo simples permite a compra da quantia exata de madeira para cada tarefa.

Os caixilhos e esquadrias são independentes, padronizados, e se suas medidas conjugarem-se com os espaçamentos entre montantes, melhor.

O sistema mostrou-se eficiente e versátil a ponto de ainda hoje ser o mais empregado para a construção de casas nos Estados Unidos. A partir dos anos

de 1870 popularizam-se os catálogos de projetos; uma pessoa interessada podia comprar a baixo preço um conjunto completo de especificações para a construção de sua casa.⁴ A partir de 1900 as próprias casas podiam ser compradas; pré-cortadas, eram entregues prontas para a montagem.⁵ Ao comprador cabia apenas “bater os pregos”. Modelos simples, segundo os catálogos, podiam “ser construídos em um dia”.

fig. 09 - Esquema de uma estrutura box

fig. 10 - Esquema de uma estrutura balloon frame

fig. 11 - Projeto para uma casa de fazenda - 1916. Preparado pela Escola de Agricultura da Universidade de Saskatchewan, Canadá. Utilizava peças estandardizadas produzidas pela British Columbia Lumber Products.

fig. 12 - Página do catálogo Aladdin de 1908.

fig. 13 - Página do catálogo Aladdin de 1916. Todos os modelos estavam construídos na "Aladdin Town" em Bay City, Michigan.

fig. 14 - Detalhe do catálogo Aladdin de 1917. O revestimento interno é de argamassa aplicada sobre um tarugamento de ripas de madeira. Sob as tábuas do revestimento externo, uma cama de papel isolante.

Lumber

Em menos de um ano temos a conclusão das obras da Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande, 17 de dezembro de 1910, e o início das operações da serraria Lumber, 22 de novembro de 1911. Ambas faziam parte do conglomerado de empresas capitaneadas por Percival Farquhar. A Southern Brazil Lumber & Colonization Company foi implantada por norte americanos que já haviam trabalhado na North Western Railroad Company e na Canadian Pacific Railroad Company, empresas que construíram ferrovias, serrarias e assentaram imigrantes.

fig. 15 - A serraria Lumber em 1912.

O jornal curitibano Folha da Tarde enviou um repórter junto com a comitiva encabeçada pelo presidente do Estado do Paraná que visitou a serraria da Lumber por ocasião dos festejos do Dia da Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1912. Fez um relato impressionado do que viu: "as máquinas se encarregam de todas as operações, desde a coleta das toras, no interior da floresta, até o seu amontoamento, já desmanchadas em peças, no local donde deverão sair para os

vagões do caminho de ferro.” Em um dia de trabalho podiam ser serradas 400 toras. Registrou as diversas partes de que era composta a serraria, o funcionamento das estufas de secagem, a fábrica de móveis, a fábrica de caixas. Falou dos funcionários americanos - serradores, afiadores, laminadores, gerentes - e suas casas de paredes duplas, confortáveis e aquecidas. As construções que usam o sistema balloon frame remanescentes dessa cidade industrial são o escritório central, a farmácia, algumas casas.

fig. 16 - Escritório central da Lumber.

fig. 17 - Escritório de apontamento.

As casa de madeira horizontal

A Estrada de Ferro do Paraná teve seu mais importante trecho, que liga a capital, Curitiba, ao principal porto, Paranaguá, inaugurado a 2 de fevereiro de 1885. Nove anos depois temos o trecho que liga Curitiba a Ponta Grossa, o principal entroncamento ferroviário do Estado, pois, a partir de 1910, ligava o litoral, a capital, São Paulo, o porto de Rio Grande, Uruguai - fronteira com a Argentina, e Montevideo. Até a primeira Guerra Mundial dois terços da produção da Lumber destinou-se ao mercado platino.

fig. 18 - Mapa da malha ferroviária controlada pela South Brazilian Railway, 1913.

fig. 19 - Sobre um mapa de 1922 temos:

- 1- Três Barras, sede da Lumber.
- 2- Curitiba, onde está localizada a casa Gomm.
- 3- Fazenda Florestal, no município de Fernandes Pinheiro.
- 4- Rio Negrinho, no Estado de Santa Catarina, a da casa Zipperer.

Casa Gomm

Foi construída em 1912, com madeira proveniente da Lumber, por pessoal da “American and Brasilian Engineering Company”. É uma casa de grande porte, tem três pisos e no ano de 2000 foi desmontada, relocada e reconstruída. Seu proprietário, Henry Herbert Gomm, exportador de erva-mate, de naturalidade inglesa, morou na Argentina antes de estabelecer-se em Curitiba. Um hall de circulação articula as salas do térreo que também se comunicam entre si por portas de correr. Essas salas têm tamanhos e formas diversas, o que dá à planta um contorno bastante irregular, porém compensado pelas varandas circundantes. São duas as escadas que ligam com o pavimento acima, uma delas para o pessoal de serviço. Os planos de vidro das janelas de guilhotina são inteiriço e não há folhas escuras, o que era comum nos Estados Unidos mas inusitado no Brasil. Não existem elementos ornamentais, a menos que queiramos considerar como tais os frisos das peças de arremate como cantoneiras e molduras - peças produzidas mecanicamente. As tábuas de fechamento externas têm encaixe tipo macho e fêmea.

fig.19- Casa Gomm, 1921. Nos gramados, sob uma araucária, dança-se à moda de Isadora Duncan.

fig. 20 - Anúncio da American and Brasilian Engineering Company, 1918. No centro da figura, a casa Gomm.

fig. 21 - Casa Gomm, em 2002.

fig. 22 - Casa Putman - Fredonia, New York - 1878.

Fazenda Florestal

fig. 23 - Casa sede da Fazenda Florestal. Vista da lateral esquerda, com o pórtico jônico.

fig. 24 - Casa sede da Fazenda Florestal. Vista frontal. Rochas de concreto conformam a gruta e o tanque.

fig. 25 - Casa sede da Fazenda Florestal. Vista lateral direita. A bay window da sala de jantar.

fig. 26 - Vista interior.

fig. 27 - Página da revista *The American Architect*, Junho de 1917.

fig. 28 - Pórtico de entrada.

Alberico Xavier de Miranda herda mil e duzentos alqueires de mata onde instala em 1912 sua serraria movida a vapor e servida de ramal ferroviário próprio, que a conectava à Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande. Ao gosto do Colonial Revival, então em voga nos Estados Unidos tem uma composição simétrica, pórtico característico e uma varanda com colunas jônicas de alvenaria. Assim como a ornamentação dos jardins - caramanchão, gruta e cercas de concreto imitando troncos de árvores - tais colunas foram executadas pelos mesmos artesãos que fizeram obras semelhantes no Passeio Público de Curitiba em 1915. A feitura da casa é de um requinte esmerado; revestimento interno, ao contrário das outras casas aqui analisadas, é de estuque e não de tabuado.

Casa Zipperer

Na floresta ombrófila há vários estratos de árvores, sendo o superior ocupado pelas copas das araucárias, acima dos 30 metros de altura. Logo abaixo, formando a submata encontramos imbúias, canelas, etc. A partir de 1913 Jorge Zipperer comprou algumas matas onde mantinha pelo menos duas serrarias em funcionamento para a produção de tábuas de pinheiro. Em 1919 instala uma serraria maior, com material importado da Alemanha e dos Estados Unidos, em um terreno próximo à estação de trem Rio Negrinho.

Com o fim da Primeira Guerra Mundial declina drasticamente a demanda por caixas para embalagem, na época, feitas de pinho de qualidade inferior e no caso das serrarias da região, exportadas principalmente para a região do Prata. Em 1921 Jorge decide, junto com seu irmão Martin Zipperer, que administrava a fábrica de móveis Macdonald em São Paulo, iniciar a fabricação de cadeiras aproveitando o excesso de imbúia que havia em suas matas e que era, basicamente, usada na produção de dormentes. Nascia aí a futura Companhia Industrial de Móveis, ou simplesmente CIMO.

Em dezembro recebemos o primeiro pedido de vulto: a instalação do Cine Seleta em Santos, fornecemos nós as poltronas de imbúia que fizeram sucesso graças a sua estabilidade, acabamento e elegância; o proprietário ficou satisfeitíssimo e grato pagou os títulos com pontualidade. Era nosso representante em São Paulo um Dr. Fink. Não conseguimos novos pedidos notáveis por falta de um bom representante e por não serem ainda conhecidos os nossos tipos de cadeira, poltronas, salas de visita e de escritório; e a fábrica sem serviço e o respectivo operariado precisava ganhar e viver. Em 1921 - 1922 já parecia fracassar a seção fábrica de cadeiras. Nessa calamidade Martin foi obrigado a estudar outros ramos de fabricação e assim iniciamos a construção de pequenos mas lindos "bungalows" de madeira que fornecíamos a São Paulo.

Após um período conturbado, que demandou muitas viagens ao Rio de Janeiro e a São Paulo, ao regressar de

fig. 29 - Casa de Jorge Zipperer em Rio Negrinho.

uma delas maio de 1923 decide-se pela construção de uma nova casa própria, "pois até então residia numa casa pequena sem o mínimo conforto." Instala-se na nova casa a 4 de novembro, uma semana depois realizando o casamento de sua filha mais velha. Passa a fornecer para os cinemas da rede Pathé, constrói uma fábrica de compensados e inicia-se assim o domínio do mercado de cadeiras de cinema e teatro, móveis de escritório e escolares.

A casa Gomm e a da Fazenda Florestal usam um sistema construtivo similar ao praticado nas construções da Lumber, que era o sistema corrente para a construção de casas de madeira na América do Norte. Com a casa Zipperer é diferente. A única empresa encontrada nesta pesquisa que se serve de um sistema onde o montante fica aparente é a British Columbia Mills, Timber and Trading Company de Vancouver, Canadá. Nas últimas décadas do século XIX houve uma disputa entre madeiras canadenses e americanas. O pinheiro encontrado no Canadá (red pine) oferecia uma madeira de melhor qualidade que a dos pinheiros americanos (yellow pine) sendo, portanto, mais cara. Nessa disputa entre preço e qualidade a B. C. Mills especializou-se na produção de casas pré-fabricadas a partir de painéis padronizados, que eram fornecidos com esquadrias, pintados e com forro interno duplo de papel impermeável.

fig. 31 - A montagem de uma casa B. C. Mills. Winnipeg, 1904.

fig. 30 - Casas em Union Bay, Seattle.

fig. 32 - Página do catálogo da B. C. Mills, 1905.

fig. 33 - Casa Zipperer - vista lateral.

fig. 34 - Casa Zipperer - vista lateral.

Um mata-junta cobria a união do painéis, ficando assim aparente a modulação. A aparência é semelhante na casa Zipperer. As esquadrias de igual tamanho, as linhas dos montantes de mesma largura e com espaçamentos repetidos sugerem o módulo. Mas não há painel. As tábuas horizontais, que se unem umas às outras por um encaixe macho e fêmea, são acomodadas em um canal no montante vertical e o mesmo montante, posicionado horizontalmente, serve de viga. É um sistema engenhoso, mas trabalhoso. Todas as peças foram lixadas, montantes de 5x5" inclusive. O pavimento superior só pode ser feito depois de terminado o inferior, não havendo continuidade entre os montantes. Há um tarugamento horizontal pelo lado interior, que recebe o tabuado vertical do revestimento interno. Se fossem aplicadas tábuas contínuas como revestimento externo forma do painel estaria perdida.

Epílogo

Inicialmente imaginado como pequenas quatro “biografias” de casas esse estudo mostrou-se no curto tempo em que foi desenvolvido muito mais complexo e instigante. Desnecessário dizer que a tradicional análise formal não levaria a lugar algum. As crescentes transformações que a técnica de construção com madeira acumulou foi também a história de técnicas e costumes abandonados. Como boa serva, a madeira não podia estar presente quando o ferro e o concreto entraram em cena. Mas foi ela que lhes preparou a casa.

Na foto ao lado vemos três casa de madeira: a casa Zipperer, a mimetização de formas e técnicas. Vemos uma casa feita no sistema balloon frame: a justeza entre matéria, técnica e forma. E também há uma construção com tábuas verticais; mas, afinal, quem precisa de paredes duplas? Também ficaram de fora todos os ruídos que essas casas ouviram: a devastação,

os conflitos sociais, a técnica como capital. Duas fotos posadas, montadas, compostas.

Numa das serrarias dos Zipperer. Um barracão de tábuas, correias de couro. Seriam essas as suas melhores máquinas?

fig. 35 - Vista da casa Zipperer.

fig. 36

fig. 37

Seção de afiação da Lumber. Um galpão com janelas e vidros, tesouras precisas. Máquinas que consertam outras máquinas, elétricas. Chapéus, sapatos limpos, de um colete pende uma corrente de ouro.

Notas

1- Lewis Mumford, *"Technics and civilization"*, Harcourt, Brace and Company, 1934, pg. 77

2- Podem ser listados: James Malton, *"An essay on British cottage architecture"* (1798) e *"Collection of design for rural retreats"* (1802); J. B. Papworth, *"Rural residences"* (1818). John Claudius Loudon (1783-1843), que escreveu extensivamente sobre botânica, agricultura, jardinagem e arquitetura; dentre mais de trinta publicações temos: *"Encyclopaedia of cottage, farm and villa architecture and furniture"* (1833 e 1846). Loudon teve grande influência sobre o norte-americano Andrew Jackson Downing (1815-1852) que escreveu: *"Cottage residences: or a series of designs for rural cottages and adapted to North America"* (1842) e *"The architecture of country houses: including designs for cottages, and farm-houses and villas"* (1850).

3- John Claudius Loudon afirma tanto o senso prático quanto estético ao propor um modelo de cottage. Fazendo jus às 1400 páginas do volume, segue o título da enciclopédia, tal qual estampado na folha de rosto: *"Encyclopaedia of cottage, farm, and villa architecture and furniture; containing numerous designs for dwellings, from the villa to the cottage and the farm, including farm houses, farmeries, and other agricultural buildings; country inns, public houses, and parochial schools: with the requisite fittings-up, fixtures and furniture; appropriate offices, gardens, and garden scenery: each design accompanied by analytical and critical remarks."* By the late J. C. Loudon, F. L. S. H. S. G. S. Z. S. etc. Illustrated by more than two thousand engravings. A new edition, edited by Mrs. Loudon. 1846, pg. 98

Bibliografia

Brooks, H. Allen. *The Prairie School*. Nova York: W. W. Norton, 2006.

D'Alessio Neto, Vito. *Claro Jansson*. São Paulo: Dialetto, 2003.

Downing, Andrew Jackson. *The architecture of country houses*. Nova York: D. Appleton & Company, 1851.

Foster, Gerald. *American houses*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2004.

Gabler, William G. *Death of the dream - Classic Minnesota Farmhouses*. Afton: Afton Historical Society Press, 1997.

Giedion, Siegfried. *Mechanization takes command - a contribution to anonymous history*. Nova York: W. W. Norton, 1969.

Illustrated guide os Philadelphia and the Centennial Exhibition. Philadelphia, Richard Magee and Son, 1876.

Imaguire Jr, Key. *A casa de araucária – arquitetura paranista*. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 1993.

Lewis, Arnold. *American country houses of the gilded age*. Nova York: Dover Publications, 1982.

Loudon, John Claudius. *Encyclopaedia of cottage, farm and villa architecture and furniture*. Londres: Longman, Brown, Green and Longmans, 1846.

Mills. G. E. *Buying wood & building farms - marketing lumber and farm building designs on the Canadian Prairies 1880 to 1920*. Ottawa: National Historic Sites, 1991.

Mumford, Lewis. *Technics and civilization*. Nova York, Harcourt, Brace and Cpmpany, 1934.

Peterson, Fred D. *Homes in the Heartland - Balloon frame farmhouses of the upper midwest*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992.

Reiff, Daniel. *Houses from books: treatises, pattern books and catalogs in American architecture, 1738 – 1950, a history and guide*. University Park: The Pennsylvania State University Press, 2000.

Scully, Vincent. *Modern Architecture - The Architecture of Democracy*. Nova York: George Braziller, 1967.

Souza, Paulo Ferreira. *Indústria madeireira*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1947.

Valentini, Delmir José. *Atividades da Brazil Railway Company no sul do Brasil: a instalação da Lumber e a guerra na região do contestado: 1906-1916*. Porto Alegre: PUC RS, tese de doutorado, 2009.

Wyckoff Lumber & Mfg. Co. *Cornell Portable Houses*. Ithaca, 1909.

Zani, Antonio Carlos. *Arquitetura em madeira*. São Paulo: EDUEL, Imprensa Oficial, 2003.